

MEMBANGUN DAYA SAING MADRASAH MELALUI KOMPETENSI DASAR ORGANISASI

Mu`alimin
muualimin@gmail.com
Dosenn IAIN Jember

ABSTRAK

Dalam globalisasi perlu disadari bahwa setiap bangsa saling bersaing, dan berpacu pada perubahan dan kemajuan. Kesiapan kita dalam bersaing adalah penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi. Tidak bisa dipungkiri bahwa era globalisasi membawa madrasah sebagai lembaga pendidikan pada persaingan yang sangat ketat. Sehingga membutuhkan upaya dalam rangka membangun daya saing pada tingkat global melalui kompetensi dasar organisasi. Tujuan penulisan ini adalah untuk mengetahui upaya-upaya yang dilakukan dalam membangun daya saing madrasah melalui kompetensi dasar organisasi. Metode penulisan adalah dengan menggunakan studi literatur dan pelacakan hasil penelitian dan dari sumber bacaan lainnya.

Upaya-upaya yang dilakukan oleh madrasah dalam rangka membangun daya saing melalui kompetensi dasar organisasi melalui langkah sebagai berikut: (1) membuat program-program unggulan, (2) membangun pencitraan (image building melakukan networking dengan negara-negara luar negeri, (3) mengoptimalkan SDM guru sebagai ujung tombak pembelajaran.

Saran dan rekomendasi yaitu diharapkan seluruh konsep dan strategi yang dirumuskan menjadi pertimbangan dan mampu diterapkan di madrasah-madrasah untuk membangun daya saing madrasah melalui kompetensi dasar organisasi di tingkat nasional dan internasional.

A. Pendahuluan

Di era global yang sering dinamakan Abad ke-21 yang ditandai dengan perkembangan di bidang teknologi informasi dan komunikasi (ICT) telah membawa banyak perubahan dalam berbagai institusi dan stuktur kehidupan manusia. Perubahan telah merambah pada dunia pendidikan dan berbagai institusi-institusi didalamnya. Ciri utama peradaban modern yaitu adanya

persaingan. Dalam globalisasi perlu disadari bahwa setiap bangsa saling bersaing, dan berpacu pada perubahan dan kemajuan. Kesiapan kita dalam bersaing adalah penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi. Sebagaimana diungkapkan oleh Moctar (*Mimbar Pendidikan, 1989*) bahwa peningkatan daya saing meliputi peningkatan produksi dan mutu produk. Yang dimaksudkan dengan produk di sini tidak hanya dalam pengertian industri, akan tetapi juga dalam pendidikan.

Dunia pendidikan pun mau tidak mau ikut terlibat dalam persaingan ini. Berbagai usaha dilakukan agar lembaga pendidikan memiliki daya saing dengan lembaga pendidikan lainnya. Model pembelajaran yang diberikan lembaga pendidikan dari beragam tingkatan sudah barang tentu menjadi pilihan masyarakat, sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan untuk mencapainya. Tingginya tingkat persaingan di dunia pendidikan menyebabkan lembaga pendidikan harus bersiap diri untuk melakukan transformasi organisasi (*organization transformation*) dalam usaha mencari keunggulan yang bisa digunakan untuk menjaga eksistensi lembaga pendidikan dalam persaingan yang makin ketat.

Madrasah sebagai lembaga pendidikan yang berciri Agama Islam mau tidak mau akan masuk dalam persaingan global (*global competitive*) baik pada tingkat nasional maupun internasional. Kemampuan bersaing akan sangat menentukan eksistensi madrasah sebagai lembaga pendidikan yang berciri khas Islam. Pandangan masyarakat yang memandang madrasah sebagai lembaga pendidikan kedua (*second education*) sangat beralasan. Sebagaimana diungkapkan oleh Suprayogo (2007: 93) bahwa madrasah dalam “lingkaran setan”, dimana persoalan yang melingkari adalah sarana prasarana yang kurang memadai, manajemen yang lemah, minimnya gaji guru, kualitas guru yang masih rendah, proses pembelajaran yang apa adanya, merupakan persoalan yang belum mampu diselesaikan.

Namun tidak bisa dipungkiri, selain persoalan di atas banyak juga madrasah yang sudah melakukan perubahan dan bahkan mampu memiliki daya saing pada tingkat nasional dan internasional. Misalnya MAN Insan Cendekia Serpong, MAN Terpadu Malang, MIN Malang dan masih banyak lainnya.

Keberhasilan ini seharusnya mampu diadopsi oleh madrasah-madrasah lainnya, sehingga madrasah tidak lagi dipandang sebagai lembaga pendidikan kedua oleh masyarakat.

A. Daya Saing

Pada dasarnya konsep daya saing seringkali dikaitkan dengan *competitive advantage* dimana orang pertama menggunakan istilah ini adalah Paul Krugman yang menerapkannya dalam bidang manajemen bisnis dan ekonomi. Istilah daya saing sebagaimana diungkapkan oleh Michael E Porter (2000) yaitu *competitiveness* atau *competitive* sebagai berikut “daya saing bermakna kekuatan, dan kata saing berarti mencapai lebih dari yang lain, atau beda dengan yang lain dari segi mutu, atau memiliki keunggulan tertentu” artinya daya saing dapat bermakna kekuatan untuk berusaha menjadi unggul dalam hal tertentu yang dilakukan seseorang, kelompok atau institusi tertentu.

Sumihardjo (2010) mengemukakan bahwa daya saing setidaknya meliputi (1) kemampuan memperkokoh posisi pasarnya, (2) kemampuan menghubungkan dengan lingkungannya, (3) kemampuan meningkatkan kinerja tanpa henti dan (4) kemampuan menegakan posisi yang menguntungkan. Konsep daya saing memiliki peran yang sangat penting dalam menjaga *sustainability* perusahaan dalam rangka memenangkan persaingan bisnis. Munculnya daya saing sebuah perusahaan bagi Porter (2000) merupakan implikasi yang muncul dari kebutuhan akan kompetensi di pasar internasional melalui berbagai strategi untuk memenangi globalisasi. Meskipun demikian, dalam kerangka Porter untuk melihat daya saing, tidak harus dilakukan melalui analisis komparatif yang kaku yang biasa digunakan.

Dalam konteks pendidikan daya saing madrasah menurut definisi di atas adalah kemampuan dari madrasah sebagai lembaga pendidikan Islam untuk menunjukkan keunggulan bersaing dan menawarkan nilai yang lebih atas kinerjanya dalam hal tertentu, dengan cara memperlihatkan situasi dan kondisi yang paling menguntungkan, dibanding dengan lembaga pendidikan lainnya.

B. Kompetensi Dasar Organisasi

Kompetensi memiliki beragam makna, bisa diartikan sebagai kemampuan belajar secara kolektif dalam sebuah organisasi, khususnya bagaimana mengkoordinasikan kemampuan produksi yang berbeda-beda, dan mengintegrasikan beragam model teknologi. Sedangkan Javidan (1998 dalam Chou dan Chang, 2004) mengartikan kompetensi dasar sebagai kemampuan dan wilayah pengetahuan yang dibagikan kepada seluruh unit bisnis dan dihasilkan dari integrasi dan harmonisasi kompetensi setiap unit bisnis.

Dalam konteks pendidikan, kompetensi dasar memiliki posisi yang sangat penting bagi lembaga pendidikan. Bentuk kompetensi antara satu lembaga pendidikan dengan lembaga pendidikan lainnya memiliki keragaman. Misalnya di beberapa madrasah sudah menggunakan aplikasi TIK, memiliki penjaminan mutu, memiliki program unggulan dan sebagainya. Kompetensi dasar diberbagai aspek akan menjadi semacam *endorser*, yang menjadikan nama baik madrasah terbentuk di madrasah, sehingga mampu memunculkan trend pada madrasah.

Hamel (1990 dalam Holmes dan Hooper, 2000), menyatakan bahwa kekuatan kompetitif dalam sebuah bisnis jika ada sesuatu yang unik, relevan dan memiliki potensi tawar yang tinggi. Ada empat kriteria yang harus dalam mewujudkan kompetensi dasar yaitu (1) dianggap bernilai oleh konsumen, (2) relevan pada berbagai kondisi pasar, (3) berdasar pada kemampuan keilmuan, (4) tidak bersifat fisik yang memungkinkan terjadinya duplikasi oleh pesaing.

Dalam konteks pendidikan sebagaimana diungkapkan oleh Muhaimin (2011: 107-108) bahwa dalam rangka melakukan kompetisi maka madrasah harus melakukan antara lain (1) membangun pencitraan (*image building*) madrasah, (2) membangun program-program unggulan.

C. Membangun Daya Saing Madrasah melalui Kompetensi Dasar Organisasi

Membangun daya saing madrasah melalui kompetensi dasar organisasi merupakan upaya yang realistis yang diambil oleh sebuah organisasi pendidikan dalam menghadapi persaingan di dunia global. Hampir semua lembaga pendidikan tidak menjadi pemain tunggal. Semua lembaga pendidikan sebagai pelaku dalam pasar pendidikan, mau tidak mau harus memilih salah satu aspek

sebagai *core competence* yang kemudian diangkat menjadi *entry point* utama dalam membentuk daya saing. Adapun upaya yang harus dilakukan madrasah dalam rangka menjadi madrasah yang kompetitif harus melakukan langkah-langkah

Pertama, mengembangkan program-program unggulan. Program unggulan merupakan program dalam rangka menarik minat masyarakat terhadap madrasah. Pendidikan merupakan kebutuhan pokok, sehingga madrasah harus mampu mengembangkan program unggulan. Untuk melakukan program unggulan maka harus melakukan pemetaan, program unggulan apa yang akan dikembangkan oleh madrasah dan oleh kompetitornya. Muhaimin (2011:109) pemetaan yang dimaksud agar madrasah tidak terjebak pada program unggulan yang sama dengan kompetitornya dengan cara (1) *taking bold action*, (2) *developing the strategy*, (3) *setting the goals*. Ketiga langkah tersebut akan mempermudah dalam menentukan program unggulan yang akan dikembangkan. Program unggulan merupakan sebuah merek dari produk unggulan di sebuah madrasah. Koltler (2000:460) mendefinisikan merek tidak hanya sebuah simbol. Namun memiliki pengertian (1) *atribut*, merek mengingatkan pada atribut tertentu. Misalnya MAN IC, MAN Terpadu, (2) *nilai*, merek juga menyatakan sesuatu tentang nilai produsen. Misalnya MAN IC sebagai kualitas, kedisiplinan, profesional.

Kedua, membangun pencitraan (*image building*). Pencitraan bagi madrasah sangat penting karena selama ini madrasah dianggap sebagai lembaga pendidikan kedua. Untuk menepis bahwa madrasah sebagai lembaga pendidikan kedua maka perlu membuka (*networking*) program internasional sebagai langkah dalam *image building*. Hal ini seperti yang dilakukan oleh lembaga pendidikan yang melakukan kerjasama dengan negara OECD (*Organization Economic Cooperation and Development*) atau dengan negara-negara tetangga misalnya, Singapura, Malaysia, Thailand, Brunei, Jepang. Hasil penelitian Muallimin (2013) mengungkapkan bahwa sekolah Islam yang memiliki kerjasama dengan pihak luar negeri memunculkan persepsi dan kepercayaan pada masyarakat bahwa sekolah tersebut sebagai sekolah yang berkualitas.

Ketiga, optimalisasi profesionalisme guru. Karena keberadaan guru yang bermutu merupakan syarat mutlak hadirnya sistem dan praktik pendidikan yang berkualitas, hampir semua bangsa di dunia ini selalu mengembangkan kebijakan yang mendorong keberadaan guru yang berkualitas. Salah satu kebijakan yang dikembangkan oleh pemerintah di banyak negara adalah kebijakan intervensi langsung menuju peningkatan mutu dan memberikan jaminan dan kesejahteraan hidup guru yang memadai. Beberapa negara yang mengembangkan kebijakan ini antara lain Singapore, Korea Selatan, Jepang, dan Amerika Serikat. Negara-negara tersebut berupaya meningkatkan mutu guru dengan mengembangkan kebijakan yang langsung mempengaruhi mutu dengan melaksanakan sertifikasi guru. Guru yang sudah ada harus mengikuti uji kompetensi untuk mendapatkan sertifikat profesi guru. Sertifikat pendidik adalah merupakan bukti formal sebagai pengakuan yang diberikan kepada guru dan dosen sebagai tenaga profesional (UU. No. 14 Tahun 2005). Suhardan mengatakan (2007:4) bahwa guru yang profesional merupakan faktor penentu proses pendidikan yang bermutu. Untuk dapat menjadi profesional, mereka harus mampu menemukan jati diri dan mengaktualkan diri. Pemberian prioritas yang sangat rendah pada pembangunan pendidikan selama beberapa puluh tahun terakhir telah berdampak buruk yang sangat luas bagi kehidupan berbangsa dan bernegara. Guru sebagai bagian dari organisasi sekolah memiliki kewajiban untuk melaksanakan serangkaian tugas sesuai dengan fungsi yang harus dijalankannya. Sebagai seorang manajer PBM, guru berkewajiban memberi pelayanan kepada siswanya terutama dalam kegiatan pembelajaran di kelas. Tanpa menguasai materi pelajaran, strategi pembelajaran dan pembimbingan kepada siswa untuk mencapai prestasi yang tinggi, maka guru tidak mungkin dapat mencapai kualitas pendidikan yang maksimal.

Gambar 2. Model Madrasah Kompetitif

A. Kesimpulan

Paparan di atas menunjukkan bahwa upaya membangun daya saing madrasah merupakan hal mutlak yang harus dilakukan demi menjaga eksistensi

dan meraih keunggulan di era kompetisi dan globalisasi. Diantara upaya yang harus dilakukan adalah dengan mengoptimalkan kompetensi dasar yang dimiliki oleh madrasah untuk dijadikan sebagai *entry point*. Dalam membangun daya saing maka perlu melakukan langkah-langkah diantaranya yaitu (1) membuat program unggulan madrasah, (2) membangun pencitraan (*image building*) dengan melakukan kerjasama (*networking*) negara-negara luar negeri, (3) mengoptimalkan SDM guru sebagai ujung tombak dalam melakukan pembelajaran.

Berdasarkan pada hasil identifikasi dan analisa dari penulisan ini, diharapkan seluruh konsep dan strategi yang dirumuskan menjadi pertimbangan dan mampu diterapkan di madrasah-madrasa untuk membangun daya saing madrasah melalui kompetensi dasar organisasi di tingkat nasional dan internasional.

REFERENSI

- Holmes, G dan Hooper. 2000, *Core Competence and Education*, Higher Education, 40: 247-258
- Javidan, M. 1998, *Core Competence, What Does it Mean in Practice?*, Long Rang Planning, 31 (1), 60-71
- Kotler, Philip. 2000, *Manajemen Pemasaran*, Edisi Millenium. Prenhallindo. Jakarta
- Mu`alimin. 2013. *Peningkatan Mutu pada Sekolah Islam Berprestasi (Studi Multikasus SD Khadijah Surabaya dan SD Muhammadiyah Sidoarjo)*, UIN Maliki Malang : Disertasi tidak diterbitkan
- Muhaimin. 2011, *Pemikiran dan Aktualisasi Pengembangan Pendidikan Islam*, Rajawali Press. Jakarta.
- Perter, M.C, 1985, *Competitive Advantage*. Macmillan Publishing. New York
- Suhardan, D. 2007. *Standar Kinerja Guru dan Pengaruhnya Terhadap Pelayanan Belajar*. Mimbar Pendidikan. No. 2 Tahun XXVI. UPI: Bandung
- Suprayogo, Imam. 2007. *Quo Vadis Madrasah*, Hikayat Publishing. Jakarta

